

CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI

Dushatova Shohsanam,

FarDU o'qituvchi, sh.dushatova @pf.fdu.uz

Norinboyeva Durdonaxon Janobiddin qizi,

FarDU 3-bosqich talabasi

durdonakhonnorinboeva@gmail.com

Annotation: nowadays, problems related to speech are increasing in the learning of target language. In particular, listening comprehension and comprehension of phraseological units play an important role. This article sheds light on listening comprehension of speech in a foreign language and the place of phraseology in it.

Key words and expressions: linguistics, cluster, monologue speech, direct participation, audiovisual means.

Аннотация: в настоящее время проблемы, связанные с речью, увеличиваются в жизни нашего общества. В частности, важную роль играют аудирование и понимание. Данная статья проливает свет на аудирование речи на иностранном языке и место фразеологии в нем.

Ключевые слова и выражения: лингвистика, кластер, монологическая речь, непосредственное участие, аудиовизуальные средства.

Annotatsiya: hozirgi kunda, jamiyatimiz hayotida nutq bilan bog'liq muammolar juda ham ko'paymoqda. Xususan, nutqni tinglab tushunish va anglash muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqola chet tilida nutqni tinglab tushunish va unda frazeologizmlarning o'rnini yoritib beradi.

Kalit so'z va iboralar: lingvistika, klaster, monologik nutq, bevosita ishtirok, audiovizual vositalar.

Hozirgi kunda ingliz tilini o'zlashtirmoqchi bo'lgan insonlar chet tilini o'rganuvchisi sifatida ingliz tilidagi murakkab leksiklarning keng doirasi haqida maxsus bilimga ega bo'lishi kerak. Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, har bir til o'rganuvchi chet tilini o'z ona tilida so'zlashuvchilari kabi o'zlashtirishda eng yuqori cho'qqiga erishishi kerak. Shubhasiz, chet tilini chuqur o'rganish uchun esa o'quvchi talaffuz, grammatika, tinglab tushunish, o'qish va lug'aviy birliklarni o'rganishi kerak. Ularning barchasi o'rganish uchun muhim va shu bilan birga o'quvchilar uchun muammoli nuqtalarga ega [1, 27]. Shulardan biri esa tinglab tushunish hisoblanadi.

Tilshunoslikda tinglab tushunishga oid muammolar xususida turli xil pedagogik tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan, chet tilini tushunish jarayonidagi muammolar haqida E.V.Blokhina (1998) va B.L. Slednikova (1993); og'zaki muloqotning lingvo-kommunikativ jihatlari muammosi G.V.Kolshanskiy (1985) asarlarida ko'rib chiqiladi. Og'zaki nutq so'zlash asoslari boshqa tillarni o'rganishni A.P.Starkov (1988), I. I. Xaleeva (1989) asarlarida uchratish mumkin. Tadqiqotchilar V. A. Artemov (1969), I. A. Zimnyaya (1991) esa tinglab tushunish psixologiyasini tadqiq qildilar. Aksariyat mualliflarning fikricha, tinglash qobiliyati insonga tushunish imkonini beradi, unga aytilgan narsa va yuqoridagilarga adekvat javob berish; uni tushuntirishga yordam beradi. suhbatdoshga javob berish - bu nutq tilining asosidir[4, 1051].

Ingliz tilini o'rgatish murakkab jarayon bo'lib, oliy ta'limda ingliz tilini o'rgatish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarini tadbiq etish eng muhim masalalardan biridir. Ingliz tilini davr talabiga mos ravishda o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhimdir. Bunda axborot manbalari, jihozlari, audiovizual vositalar kompyuterga kiritilgan o'yinlar, o'qitishning zamonaviy kompyuter tizimlari, multimedia, audio va video kassetalar, disk, fleshkalardan va boshqa yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni bilimini mustahkamlashda va oshirishda muhim o'rinni egallaydi. Talabalarning ingliz tili faniga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida axborot texnologiyalari bilan bir

qatorida pedagogik texnologiyalarning interfaol usullaridan aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, hamkorlikda o'qish va tarjima qilish, bahs-munozara, davra suhbat, klaster va boshqa ko'pgina usullardan foydalanilgan holda og'zaki va yozma nutqqa o'rgatiladi.

Pedagogik texnologiyada talabaning tanqidiy tafakkur yuritishi asosiy maqsad hisoblanadi. Ilg'or pedagogik texnologiyalarning juda ko'p usullari mavjud. Bu usullaridan o'quvchilarning yoshi, psixologik xususiyati, bilim darajasiga qarab foydalanish mumkin. Ta'limni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etishning negizida ta'lim texnologiyasi, tarbiya texnologiyasi hamda axborot texnologiyalari shakllanadi. Chet tillarni mukammal egallagan mutaxassislariga ehtiyoj ortmoqda.

Chet tilidagi nutqni eshitish, tushunish, so'zlashuv deb ataladigan nutq faoliyati turlarini o'zida aks ettiradi. Shu bilan birga ular eshitib o'qishda ham ma'lum tajriba orttiradilar. Ular darsda o'qituvchining nutqini, javoblarini eshitadilar. Ba'zan o'qituvchi ularga ovoz chiqarib o'qib beradi, ba'zan esa gapirib beradi. Lekin chet tilini eshitish odatda qabul qiluvchi faoliyat hisoblanadi. Eshitish odatda o'quvchilarni yangi til materiallaridan tanishtirish uchun yoki qayta esga olish uchun tegishli nutq mazmunini bayon etish uchun xizmat qiladi.

Chet tilini o'qitishda tinglash yoki tinglab tushunish eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Til o'rganishda tinglash bu aloqa jarayonidagi xabarlarini to'g'ri qabul qilish va izohlash qobiliyatidir. Tinglash barcha samarali muloqotning kalitidir.

Tinglash — bu tovushlarga e'tibor berish va ulardan ma'no olishga harakat qilish. Biroq ilgari ba'zilar buni passiv faoliyat deb taxmin qilishgan, tinglash — bu tinglovchining tovushlar ichida ajralib chiqishi, so'zlar va og'zaki tuzilmalarni tushunishi, intonatsiyalarni talqin qilishi va to'plangan ma'lumotni kontekstda talqin qilish uchun saqlab turishi kerak bo'lgan faol jarayon. Tinglash bilan bog'liq ikkita aniq jarayon yoki usul mavjud; yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga yo'naltirilgan jarayon. Benetning ta'kidlashicha, tinglash bir yoki ikki tomonlama

jarayondir. Ikkala jarayon o'z-o'zidan paydo bo'ladi va shu bilan ular o'zaro bog'liqdir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 30% so'zlash, 16% o'qish va 9% yozish bilan taqqoslaganda o'rtacha 45% tinglashga sarflanadi. Ya'ni har qanday standartga ko'ra, tinglash uchun juda ko'p vaqt sarflanadi. Shu sababli samarali tinglashingizni ta'minlash uchun biroz ko'proq vaqt sarflash maqsadga muvofiqdir.

Manbalarda keltirilishicha, eshitish bilan tinglash bir xil emas. Eshitish sizning qulog'ingizga kiradigan tovushlarni anglatadi. Bu sizning jismoniy eshitishingiz, agar eshitish muammolari bo'lmasa, avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ammo tinglash uchun bundan ko'proq narsa talab etiladi: ruhiy va ba'zan jismoniy ham diqqat va jamlangan harakat talab etiladi. Tinglash deganda nafaqat hikoyaga, balki uning qanday bayon etilishiga, til va ovozdan foydalanishga va boshqa odam o'z tanasini qanday ishlatishiga e'tibor berish kerak. Boshqacha qilib aytganda, bu og'zaki va og'zaki bo'lmagan xabarlardan xabardor bo'lishni anglatadi. Sizning samarali tinglash qobiliyatingiz ushbu xabarlarni qabul qilish va tushunishingiz darajasiga bog'liq. Shu sababli tiglash passiv jarayon emas.

Chet tilidagi nutq mazmunini voqeilikka va mantiqiy tushunish muammosi munosabati bilan o'quvchilarning egallashlari kerak bo'lgan quyidagi ko'nikmalarini aniqlash mumkin. Nutqda bayon etilgan g'oyani ko'rsata bilish, asosiy ikkinchi darajadan farq qila bilish, ayrim tushunilmagan joylarga qaramay nutqning mazmunini tushuntirish, yuqori kurs talabalari oldida eng avvalo ilgari o'rganilgan og'zaki nutq ko'nikmalarini saqlab qolish va mustahkamlash vazifasi turadi. Ularning nutqida o'zlari maktab davrida egallagan barch elementlar ishtirok etishi zarur. Ayni bir vaqtda talabalarning nutqi ancha ishonchli, asoslangan bo'lishi kerak. Monologik nutq nutqning tabiiy formasiga yaqinlashadi, ya'ni suhbatga element sifatida qo'shiladi. Shu yo'sinda didogik nutq va monologik bir-biriga chatishib ketadi. Og'zaki nutq mazmuni murakkablashadi. O'tilgan matn yuzasidan olib borilgan suhbatdan o'quvchilarni qiziqtiruvchi va hayajonlantiruvchi masalani muhokama qilishga o'tadi. Yuqori sinflar og'zaki nutqni egallashda sifat og'zaki

nutqni egallashda sifat jihatidan yangi bosqich bo'lib, u matn til materialidan ijodiy foydalanishga qaratilgan yangi usullarni egallashga majbur qiladi.

Og'zaki nutq, asosan 4 yillik bosqich materiali asosida ko'riladi. Eng avvalo nutqqa kerak bo'lgan materiallarni ishga soluvchi tayyorlov mashqlarini masalan tipovoy jumllarini bog'lash biriktirish uchun mashqlar nutqning ravon, fikrning mantiqiy bo'lishiga o'rgatadigan mashqlar, tipovoy belgilarini va munosabatlarini ko'rsatish hisobiga kengaytirish uchun mashqlar nutqni rivojlantirishga o'rgatadi.

Hayotiy tajribalarga tayangan holda shuni aytilish kerakki, hozirgi darsliklarimiz davr talabi darajasida emas. Yangi darsliklar chiqarish ustida ish olib borilmoqda. Lekin ularning qoidalari o'zbek tilida o'quvchiga tushunarli qilib berilmagan. Eslatmasi esa faqat o'qituvchigagina tushunarli. Uni talaba uyda mustaqil o'qib, tushuna olmaydi. O'quvchilar uchun harflarni yozma tarzda yozilishi ko'rsatilmagan. Talaba bilim, malaka va ko'nikmlarga o'qituvchi yordamida yoki mustaqil ishlash orqali erishadi. Chet tilida mashqlarni bajarish o'qituvchi ishtiroki nuqtai nazaridan uch yo'l bilan o'qituvchi rahbarligida (bevosita ishtirok) va o'qituvchi ishtirokisiz (bilvosita ishtirok) va o'qituvchi topshirig'iga binoan olib boriladi. Demak, mavzudan kelib chiqib, qisqacha xulosa qilish mumkin: Hozirgi zamon chet tillarni o'qitish metodikasida ta'lim oluvchilarning chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish uchun turli xil metodlardan foydalanilmoqda. Bu metodlardan biri og'zaki nutqni o'stirishga oiddir. Ko'pchilik olimlar muloqot funksiyalarini ikki guruhini: ijtimoiy va ijtimoiy- psixologik, ba'zilari esa uch guruhni informatsion-kommunikativ, relatsion-kommunikativ, effektivkommunikativ, yana boshqalari bilim beruvchi, emotsional va tarbiyaviy vazifalarni ko'rsatib o'tadilar. Bizning fikrimizcha, umumta'lim maktablari va o'rta maxsus ta'limda o'quv darsliklari va qo'llanmalarida ifodalangan ta'lim mazmunida kelib chiqqan holda muloqotning uch asosiy va muhim vazifasini: ta'lim beruvchi tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi vazifalarni alohida ta'kidlab o'tish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмадалиева, С. М. The Role of Phraseology in Learning English. Молодой ученый. — 2016. № 3.1 (107.1).
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
4. [Irina Kondrateva](#). Listening as a method of learning a foreign language at the non-language faculty of the university. May 2016.
5. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
6. <https://journalpro.ru/articles/chet-tilini-o-qitishda-eshitish-ko-nikmasini-rivojlantiruvchi-interfaol-usullarning-ahamiyati/>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/nutqni-tinglab-tushunishga-o-rgatish-va-nutq-mashqlarini-taxlil-qilish>